

O'ZBEK BOZORIGA MOBIL QURILMALARNING KIRIB KELISHI

Kengeshbayeva Ozoda Anvar qizi

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti To'rtko'l Fakulteti talabasi

Raximboyev Musobek Komiljon o'g'li

Toshkent Davlat Iqtisodiyot Universiteti To'rtko'l Fakulteti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7957194>

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda yurtimizga kirib kelayotgan zamonaviy mobil qurilmalarning hayotimizda tutgan o'rnini, ularning foydali va zararli tomonlari haqida so'z boradi. Mobil qurilmalardan foydalanuvchilar o'z xavfsizligini qanday ta'minlash, qanday qoidalarga rioya qilish, ro'yxatdan qanday o'tish tartiblari haqida ma'lumotlar keltirilgan. Chet elda ishlab chiqarilgan mobil qurilmalarni qanday qilib ichki bozorga jalb qilish va sog'lom raqobatni shakllantirish haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mobil qurilmalar, tendensiya, sog'lom raqobat, UzIMEI tizimi, IMEI-kod, trafik, identifikatsiya, "qora ro'yxat".

Kirish: Hozirgi kunda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot tez sur'atda rivojlanib bormoqda. Yurtboshimiz tomonidan oldimizga maqsad qilib qo'yilayotgan strategik qadamlar va birqancha zamonaviy tendensiyalar bunga yaqqol misol bo'la oladi. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi bilan bir qatorda O'zbekistonda mobil qurilmalarga bo'lgan talab sezilarli darajada oshdi. O'zbekistonda axborotlashgan jamiyat jadal tarzda shakllanib bormoqda. Bu esa mobil texnologiyalarning ko'lami oshayotganligini anglatadi. Masalan, ma'lumotlar oqimi ko'lamining o'zgarishi 1992-yilda 100 gigabayt (Gb) ni tashkil qilgan bo'lsa, 2022-yilda qariyb IP-trafik hajmi sekundiga 150,700 gigabayt (Gb) ga yetganini ko'rsatdi. Bu esa o'z-o'zidan Internet tarmog'ida yangi foydalanuvchilarning ko'payayotganligini va tarmoq ko'lami kengayayotganligini bildiradi. Bizda hozirgi dolzarb masala mobil qurilmalarni qanday qilib yurtimizga xavfsiz tarzda olib kirish, foydalanuvchilarning xavfsizligini ta'minlash va ularning ishonchiga sazovor bo'lish, bundan tashqari, qanday yo'l bilan shaxsiy ma'lumotlarning ishonchliligini ta'minlash bo'lib hisoblanadi.

Asosiy qism: Mobil qurilmalarning rivojlanishi insoniyatga birqator qulayliklarni taqdim qilmoqda. Mobil qurilmalar orqali odamlarning bir-biri bilan axborot almashish jarayoni tezlashmoqda. Mobil qurilmalarning rivojlanishi faqatgina insonlar orasidagi muloqotda emas, balki, ishlab chiqarish sanoatida ham o'z ta'sirini sezilarli darajada ko'rsatmoqda. Yurtimizda iste'molchilarga sifatli mobil qurilmalardan foydalanish imkoniyatini yaratish, hududlarda mobil aloqalarning sifatini oshirish, zamonaviy servis xizmatlarini joriy etish ishlari amalga oshirilmoqda. Bundan tashqari elektron hukumat yaratilib, odamlarning vaqti va mablag'i tejalamoqda. Mobil qurilmalar yordamida yurtimizda jahon standartlariga to'g'ri keladigan mobil aloqa vositalari ishlab chiqarish bo'yicha birqancha chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 22-oktyabrdagi 847-sonli Qaroriga ko'ra, O'zbekiston Respublikasiga mobil qurilmalarni olib kirishda xalqaro o'ziga xos identifikatsiya kodlari asosida ro'yxatga olish tizimi joriy etildi. Bunda quyidagicha takliflar kiritildi:

- mobil qurilmalardagi o'ziga xos identifikatsiya kodlari to'g'riligini tekshirish orqali ularning mulkdorlari (egalari) huquqlarining himoya qilinishini ta'minlash;

- mobil qurilmalardan ularning mulkdorlarini (egalarini) ogohlantirmasdan noqonuniy va ruxsatsiz foydalanishga yo'l qo'ymaslik;
- xalqaro standartlarga mos kelmaydigan sifatsiz mobil qurilmalar sotilishining oldini olish.

Bizda "Bu tizimni yo'lga qo'yishdan asosiy maqsad nima? Nima uchun yurtimizga kirib kelayotgan mobil qurilmalarda birqancha muammolar yuzaga keladi?" - degan savol tug'ilishi tabiiy. Bu tizimni joriy qilishdan asosiy maqsad yurtimizga chet eldan kirib kelayotgan mobil qurilmalarning noqonuniy yo'l bilan kirib kelmasligini ta'minlash bo'lsa, ikkinchidan, kirib kelayotgan har qanday mobil qurilmalarning sifatini tekshirish bo'lib hisoblanadi. Agar mana shu ro'yxatga olish jarayonlari amalga oshirilsa, yurtimizda ichki bozorlarda sog'lom raqobat vujudga keladi. Har qanday yangi mobil qurilmalarning IMEI-kodlari ro'yxatdan o'tkazilishi shart. Har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi o'z mobil qurilmalarini IMEI-kod ro'yxatidan o'tkazishi shart. Mobil qurilmalarni ro'yxatdan o'tkazish uchun SMS, USSD lardan va davlat interaktiv xizmatlaridan foydalanish mumkin. IMEI- kodlarini ro'yxatdan o'tkazish pulli bo'lib hisoblanadi. Bu mahalliy ishlab chiqaruvchilar uchun 10 % bazaviy miqdorda, jismoniy shaxslar uchun 20% turistlar uchun 20% ni tashkil etadi. Hozirgi kungacha O'zbekistonda 30 milliondan ortiq mobil qurilmalar IMEI- kod ro'yxatidan o'tkazilgan. Agar mobil qurilmalar o'g'irlansa yoki yo'qotib qo'yilsa, Ichki Ishlarga murojaat qilinadi va ushbu qurilmaning IMEI-kodi "qora ro'yxat"ga qo'shib qo'yiladi. Agar noqonuniy tarzda ishlatayotgan shaxs ushbu qurilmaning SIM-kartasini o'zgartirsa, bu qurilmani topish imkoni mavjud bo'ladi. Agarda "qora ro'yxat"dagi mobil qurilmalar boshqa davlatga olib chiqib ketilgan taqdirda ham, agar davlatlar o'rtasida o'zaro shartnoma mavjud bo'lsa, bu qurilmani ishlatib bo'lmaydi. Agar mobil qurilmaning ma'lumotlarini o'zgartirishga harakat qilsa, bema'lol bu qurilmani topish imkoniyati vujudga keladi. UzIMEI tizimidan faqatgina tugmachali telefonlarni, smartfonlarni IMEI- kodlarini ro'yxatdan o'tkazish mumkin. Noutbuk yoki kompyuterlarni UzIMEI tizimidan ro'yxatdan o'tkazib bo'lmaydi. Agarda biz mobil qurilmaning maqomini bilmoqchi bo'lsak, USSD orqali hech qanday to'lovlarsiz bilishimiz mumkin. UzIMEI tizimi samarali tarzda yo'lga qo'yilsa, ichki bozorimizda sog'lom raqobat vujudga keladi. Bu tizim jahon bozorlarining mahsulotlari ichki bozorimizga kirib kelishida muhim ahamiyatga ega bo'lib hisoblanadi.

Xulosa: Mobil qurilmalarning yurtimizga kirib kelishining birqancha foydali tomonlari bo'lgani kabi, zararli tomonlari ham borligini bildik. Raqamli iqtisodiyot rivojlanishi davomida yurtimizda mobil qurilmalarga bo'lgan talab yanada oshdi. Ichki bozorda foydalanuvchilarning ishonchiga sazovor bo'lish uchun, ularning ishonchini oqlash uchun ham mobil qurilmalarni O'zbekistonga olib kirishda ehtiyot choralarini ko'rishimiz, ma'lumotlarning xavfsizligini saqlashimiz zarur. Bundan tashqari ichki bozorga sifatli mahsulotlarni olib kirishimiz lozim va buning hammasi qonun doirasida amalga oshirilishi shart. Mobil qurilmalarning UzIMEI tizimida ro'yxatdan o'tishida faqatgina davlat xodimlari faollik qilmasdan, har bir mobil qurilmadan foydalanadigan jismoniy shaxs bu jarayonga e'tibor bilan qarashi va o'z mobil qurilmasini ro'yxatdan o'tkazishi shart.

References:

1. <https://fayllar.org>
2. <https://lex.uz>
3. <https://kun.uz>